

Leitfaden Zitieren

Warum zitieren?

- Aussagen belegen
- Plagiate vermeiden
- durch Bezug auf ausgewählte wissenschaftliche Quellen die Qualität der Arbeit heben
- effiziente Wissenschaft betreiben durch den Aufbau der eigenen Arbeit auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft zum Thema
- fremde Inhalte und eigene Inhalte verdeutlichen

Welche Quellen können zitiert werden?

Zitierfähig: veröffentlicht, d. h. grundsätzlich zugänglich (Vgl. Balzert et al. 2017, S. 167ff)

Zitierwürdig: wissenschaftliche Quellen, Primärquellen

DIREKTES UND INDIREKTES ZITAT

Direktes Zitat

= unveränderte Übernahme von fremden Inhalten, z. B. Wörtern oder Sätzen (inkl. Fehlern)

„Wörtliche Zitate sind ohne Veränderung zu übernehmen, dies gilt auch, [...] wenn der Verfasser grammatikalische oder Rechtschreibfehler gemacht hat.“ (Balzert 2017, S. 179)

Achtung:

- Direkte Zitate in doppelte Anführungszeichen setzen; in englischsprachigen Arbeiten englische Anführungszeichen nutzen
- Änderungen aus grammatikalischen Gründen, Hervorhebungen und Auslassungen müssen gekennzeichnet werden und sind nur zulässig, wenn sie den Inhalt (d. h. die Kernaussage) nicht verändern
- Tippfehler werden beibehalten und bei Bedarf mit [sic!] gekennzeichnet.
- Direkte Zitate nur in Ausnahmefällen verwenden, z. B. wenn der Leser für den weiteren Verlauf der Arbeit den Originalwortlaut kennen muss.

Indirektes Zitat

= sinngemäße Übernahme eines Gedankens ohne den genauen Wortlaut des Autors zu verwenden

Balzert weist darauf hin, dass mit Hilfe eines indirekten Zitats fremde Gedanken in die eigenen Ausarbeitungen eingebaut werden können. (Vgl. Balzert 2017, S. 181)

Achtung:

- Die Originalaussage darf nicht verfälscht werden.
- Bei indirekten Zitaten wird der Kurzbeleg in der Regel mit *vgl.* eingeleitet.

Sekundäres Zitat

= Zitat von einem Zitat, wenn bspw. die Originalquelle nicht beschaffbar ist

Die DFG bezeichnet Forschung als eine „Suche nach Wahrheit“. (Vgl. Deutsche Forschungsgemeinschaft 1998, S. 23, zitiert nach; Balzert 2017, S. 17)

Achtung:

- Bei sekundären Zitaten müssen sowohl Originalquelle als auch die Quelle des Zitats angegeben werden

Bildzitat

Auch beim Einfügen von Bildern, Tabellen und ähnlichen grafischen Elementen müssen Sie Quellenangaben einfügen. Empfehlenswert ist es, Grafiken etc. selbst zu erstellen. (Vgl. Prexl 2016, S. 223ff.)

KURZBELEG

Im Kurzbeleg geben Sie in der Regel den Nachnamen der Autoren und das Erscheinungsjahr der Quelle an, sowie die Seite(n), auf der das Zitat in der Quelle zu finden ist. Bei Webseiten geben Sie im Kurzbeleg nur Name des Autors und Erscheinungsjahr an. Im Literaturverzeichnis werden alle Angaben zur Quelle angegeben.

Es gibt verschiedene Formen für Kurzbelege. Entscheiden Sie sich für eine Variante und verwenden Sie diese Form durchgängig in Ihrer ganzen Arbeit.

Kurzbeleg in der Fußnote:

„Hierbei wird der grundlegende Aufbau der klassischen Harvard-Zitierweise beibehalten, der Verweis jedoch in der Fußnote platziert.“³ Neben dieser von Balzert vorgeschlagenen Variante finden sich auch noch andere Formen des Kurzbelegs in der Fußnote, z.B. bestehend aus Name, Stichwort des Titels, Jahr und Seitenangabe.⁴

³ Balzert et al. 2017, S. 194

⁴ Vgl. Theisen 2017, S. 163

Eintrag im Literatur- und Quellenverzeichnis:

Balzert, Helmut; Schröder, Marion; Schäfer, Christian (2017): Wissenschaftliches Arbeiten. 2. Auflage. Berlin: Springer.

Theisen, Manuel René (2017): Wissenschaftliches Arbeiten. Erfolgreich bei Bachelor- und Masterarbeit. 16. Auflage. München: Franz-Vahlen-GmbH.

Kurzbeleg im Text (Harvard-Zitierweise):

Bei der Harvard-Zitierweise wird der Quellenverweis, bestehend aus Autor und Jahreszahl des zitierten Werks, unmittelbar nach der Zitierstelle in Klammern eingefügt. (Vgl. Balzert et al. 2017, S. 193)

Eintrag im Literatur- und Quellenverzeichnis:

Balzert, Helmut; Schröder, Marion; Schäfer, Christian (2017): Wissenschaftliches Arbeiten. 2. Auflage. Berlin: Springer.

Kurzbeleg mit numerischem Index:

„Bei der Kurzzitierweise mit numerischem Index werden sämtliche Literaturquellen durchnummeriert und mittels ihrer jeweiligen Index-Nummer [...] gekennzeichnet.“ [1]

Eintrag im Literatur- und Quellenverzeichnis:

[1] Balzert, Helmut; Schröder, Marion; Schäfer, Christian (2017): Wissenschaftliches Arbeiten. 2. Auflage. Berlin: Springer.

LITERATURVERZEICHNIS

Im Literaturverzeichnis werden alle Quellen angegeben, die Sie in Ihrer Arbeit zitiert haben. Sortieren Sie die Quellen alphabetisch nach Nachnamen des Autors. Beim Zitieren mit numerischem Index sortieren Sie die Quellen nach Reihenfolge der Nennung in der Arbeit.

Die Angaben im Literaturverzeichnis richten sich nach der Publikationsart. Nachfolgend finden Sie einige Beispiele für ausgewählte Publikationsformen (vgl. Meurer und Schluchter 2017, S. 58f und Prexl 2016, S. 115ff).

Buch (Monographie):

Nachname, Vorname (Jahr): Titel des Buches. Auflage. Ort: Verlag.

Reif, Konrad (2010): Sensoren im Kraftfahrzeug. Wiesbaden: Vieweg+Teubner.

E-Book:

Nachname, Vorname (Jahr): Titel des E-Books [online]. Auflage. Ort: Verlag. Online verfügbar unter DOI oder E-Book-Quelle (URL), zuletzt geprüft am Abrufdatum.

Bernstein, Herbert (2014): Messelektronik und Sensoren [online]. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. Online verfügbar unter <http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-658-00549-8>, zuletzt geprüft am 01.04.2016.

Webseite:

Nachname, Vorname (Jahr): Titel. Online verfügbar unter DOI oder URL, zuletzt geprüft am Abrufdatum.

Continental AG (2016): Sensorik. Online verfügbar unter http://www.continental-automotive.de/www/automotive_de_de/themes/special_vehicles/sensors/, zuletzt geprüft am 17.03.2016.

Aufsatz aus einer Zeitschrift:

Nachname, Vorname (Jahr): Titel. In: *Name der Zeitschrift* Jahrgangnummer (volume number) (Heftnummer (issue number)), S. Seitenzahl-Seitenzahl.

Fleming, W. J. (2001): Overview of automotive sensors. In: *IEEE Sensors Journal* 1 (4), S. 296–308.

Aufsatz aus einem E-Journal mit DOI:

Nachname, Vorname (Jahr): Titel [online]. In: *Name der Zeitschrift* Jahrgangnummer (volume number) (Heftnummer (issue number)), S. Seitenzahl-Seitenzahl. Online verfügbar unter DOI.

Demmelmayr, Florian; Feischl, Martin; Troyer, Markus; Schrödl, Manfred (2015): Hochdynamische Stromerfassung für elektrische Antriebe mit magnetoresistiven Sensoren [online]. In: *e & i Elektrotechnik und Informationstechnik* 132 (1), S. 81–86. DOI: 10.1007/s00502-014-0276-z.

Aufsatz online, wenn keine DOI verfügbar:

Nachname, Vorname (Jahr): Titel [online]. In: *Name der Zeitschrift* Jahrgangnummer (volume number) (Heftnummer (issue number)), S. Seitenzahl-Seitenzahl. Online verfügbar unter Name der Datenbank oder URL, zuletzt geprüft am Zugriffsdatum.

Reichmeyer, Hans (1999): Erfassung von Winkel und Positionen im Kfz [online]. In: *elektronik industrie* (7), S. 35–38. Online verfügbar unter <http://www.all-electronics.de/wp-content/uploads/migrated/article-pdf/63266/c2b1a9e79a1.pdf>, zuletzt geprüft am 01.04.2016.

Aufsatz aus einem Sammelwerk:

Nachname, Vorname (Jahr): Titel des Aufsatzes. In: Vorname Nachname (Hg.): Titel des Sammelwerkes. Auflage. Verlagsort: Verlag, S. Seitenzahl-Seitenzahl.

Klaffke, Oliver (2010): Schreibtools - mit Software bessere Texte schreiben. In: Martin Gasteiner und Peter Haber (Hg.): Digitale Arbeitstechniken für die Geistes- und Kulturwissenschaften. Wien, Köln, Weimar: Böhlau, S. 123–130.

Social-Media-Beiträge:

Profil-, Account- oder Channel-Name (Datum des Beitrages): Titel des Beitrages [alternativ: Satzbeginn des zum Beitrag gehörenden Textes]. Online verfügbar unter Name der Datenbank oder URL, zuletzt geprüft am Zugriffsdatum.

studiereninab (12.05.2021): 11.000 Euro hat die IHK Aschaffenburg jetzt an unsere Hochschule gespendet. Online verfügbar unter https://www.instagram.com/p/COxvAtHp-ei/?utm_source=ig_web_copy_link, zuletzt geprüft am 11.06.2021.

Software:

Name des Softwareunternehmens (Jahr): Name der Software inkl. Version [Software]. Online verfügbar unter Name der Datenbank oder URL, zuletzt geprüft am Zugriffsdatum.

Microsoft (2019): Word 2019 [Software]. Online verfügbar unter <https://www.microsoft.com/de-de/microsoft-365/word>, zuletzt geprüft am 11.06.2021.

Patent:

Name der erfindenden Person (Jahr der Veröffentlichung). Titel des Patents (Veröffentlichungsnummer). Online verfügbar unter Name der Datenbank oder URL, zuletzt geprüft am Zugriffsdatum.

Bouvier Pierre; Lubowicki, Jean-Pierre (2010): Kochgerät vom Typ Waffeleisen (AT000000467379E). Online verfügbar unter <https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=bibdat&docid=AT000000467379E>, zuletzt geprüft am 07.04.2021.

Weitere Publikationsformen und deren Zitierstandards beschreibt Balzert in seinem Grundlagenwerk zum wissenschaftlichen Arbeiten (vgl. Balzert et al. 2017, S. 199–211). Prexl beschreibt Zitierstandards für digitale Quellen, wie Zeitungsartikel, Blogbeiträge etc. (vgl. Prexl 2016, S. 177ff). Die oben aufgeführten Beispiele wurden überwiegend mit Citavi 6 unter Verwendung des Zitierstils „Citavi Basisstils“ erstellt. Entscheiden Sie sich für einen Zitierstil und verwenden Sie diesen durchgängig in Ihrer ganzen Arbeit

VERWENDETE UND WEITERFÜHRENDE LITERATUR

Balzert, Helmut; Schröder, Marion; Schäfer, Christian (2017): Wissenschaftliches Arbeiten. Ethik, Inhalt & Form wiss. Arbeiten, Handwerkszeug, Quellen, Projektmanagement, Präsentation. 2. Auflage. Berlin: Springer.

DIN ISO 690:2010, 2013: Information und Dokumentation - Richtlinien für Titelangaben und Zitierung von Informationsressourcen.

Meurer, Peter; Schluchter, Manfred (2017): Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi 6. Online verfügbar unter https://www.citavi.com/media/1263/citavi_6_wissenschaftliches_arbeiten.pdf , zuletzt geprüft am 18.03.2019.

Prexl, Lydia (2016): Mit digitalen Quellen arbeiten. Richtig zitieren aus Datenbanken, E-Books, YouTube & Co [online]. 2. Auflage. Paderborn: Ferdinand Schöningh. Online verfügbar unter: <http://permalink.bibkatalog.de/ab/BV043797784>, zuletzt geprüft am 18.03.2019.

Theisen, Manuel René (2017): Wissenschaftliches Arbeiten [online]. 17. Auflage. München: Vahlen. Online verfügbar unter <https://doi.org/10.15358/9783800653836> , zuletzt geprüft am 18.03.2019.